

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 640 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
Bayzakova Malika Abdukayumovna	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
Selimova Gulsana	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
Temirova Matluba Karim qizi	
Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
Taylakova Dilnoza Norbekovna	
badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
Анварова Хуснора Давронбек кизи	
Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
Исманова Гульнора Гафуровна	
Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
Bazarov Naufal Kaxramonovich	
Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
Abdullayeva Feruza Nurillayevna	
The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
Umarova Gulshod Abdujabbarovna	
Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	
Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
Xabibulla Muratov Abduqodirovich	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli..... 533 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>
	Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati 537 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>
	"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami..... 541 <i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>
	Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z 543 <i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>
	Project-Based Explaining in Economic Studies..... 547 <i>Hojiyeva Iroda</i>
	Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari 550 <i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari 554 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari 559 <i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>
	Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari 563 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>
	Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati..... 569 <i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>
	Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 573 <i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>
	Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age 577 <i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>
	Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании..... 581 <i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari 585 <i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>
	The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators 588 <i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>
	Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 <i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>
	Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 <i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 <i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 <i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>
	Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 <i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>
	Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 <i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>
	Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 <i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>
	Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 <i>Toyirova Maxmuda Mamatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 <i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	

FIKRLASHNING MAKROKOGNITIV KO'RSATKICHLARI

Omonova Muxlisa Do'snazar qizi

Alfraganus universiteti, "Pedagogika va psixologiya" kafedrasida dotsent
v.b., psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Fikrlash insonning voqealikka bilishining eng yuqori darajasidir. Fikrlarning hissiy asosini hissiyotlar, tuyg'ular va tasavvurlar tashkil qiladi. Sezgi organlari orqali - bu tana va tashqi dunyo o'rtasidagi aloqaning yagona kanallari - miyaga ma'lumot kiradi. Axborotning mazmuni miya tomonidan qayta ishlanadi. Axborotni qayta ishlashning eng murakkab (mantiqiy) shakli fikrlash faoliyati hisoblanadi. U hayotning inson oldiga qo'yadigan aqliy vazifalarini hal qilib, aks ettiradi, xulosalar chiqaradi va shu orqali narsa va hodisalarning mohiyatini tushunadi, ularning bog'lanish qonuniyatlarini ochadi, so'ngra shu asosda dunyoni o'zgartiradi.

Kalit so'zlar: fikrlash, talaba, mantiq, tuyg'u, hissiyot, ta'lim.

Abstract: Thinking is the highest level of human knowledge of reality. The emotional basis of thinking is formed by feelings, emotions, and imagination. Through the sense organs – the only channels of communication between the body and the outside world – information enters the brain. The content of the information is processed by the brain. The most complex (logical) form of information processing is the activity of thinking. It solves and reflects on the mental tasks that life sets before a person, draws conclusions, and thereby understands the essence of things and phenomena, reveals the laws of their connection, and then changes the world on this basis.

Key words: thinking, student, logic, emotion, feeling, education.

Аннотация: Мышление – высший уровень человеческого познания реальности. Эмоциональную основу мышления формируют чувства, эмоции и воображение. Через органы чувств – единственные каналы связи между телом и внешним миром – информация поступает в мозг. Содержание информации обрабатывается мозгом. Наиболее сложной (логической) формой обработки информации является мышление. Оно решает интеллектуальные задачи, которые ставит перед человеком жизнь, размышляет над ними, делает выводы и тем самым постигает сущность вещей и событий, раскрывает законы их связи, а затем на этой основе изменяет мир.

Ключевые слова: мышление, студент, логика, эмоция, чувство, образование.

KIRISH

Fikrlash nafaqat hislar va sezgilar bilan chambarchas bog'liq, balki ular asosida shakllanadi. Tuyg'udan fikrga o'tish murakkab jarayon bo'lib, u birinchi navbatda ob'ektni yoki uning atributini ajratib olish va alohida qilish, o'ziga xos, yagona, ko'p ob'ektlar uchun muhim bo'lgan umumiylikni o'rnatishdan iborat. Binobarin, fikrlash, asosan, hayot tomonidan odamlar oldiga doimiy ravishda qo'yiladigan muammolarni, savollarni, masalalarni hal qilish vositasi sifatida ishlaydi. Muammolarni hal qilish har doim odamga yangi narsani va birinchi navbatda, yangi bilim berishi kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fikrlash - bu nazariy va amaliy faoliyatning alohida turi bo'lib, u yo'naltirilgan-tadqiqot, o'zgartiruvchi va bilish xarakteridagi harakatlar va operatsiyalar tizimini o'z ichiga oladi. A.I.Kochetov, A.T.Maklakov, B.M.Teplov, R.S.Nemov, T.F.Noel-Tsigulskayaning asarlari tahliliga ko'ra, mutaxassislar nazariy tushunchali, nazariy obrazli, tasviriy-majoziy, ko'rgazmali-majoziy, ko'rgazmali-tushuncha, ijodiy, tanqidiy kabi asosiy fikrlash turlarini ajratib ko'rsatishadi. [3]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlarini aniqlash va tahlil qilish maqsadida zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqot metodlari uyg'unlashtirildi. Metodologik asos sifatida sinergetik yondashuv, tizimli-tahliliy yondashuv hamda kognitiv psixologiya asoslari tanlab olindi. Tadqiqotning asosiy vazifasi fikrlash jarayonlarining yuqori darajadagi kognitiv faoliyat bilan bog'liq jihatlari aniqlash, ularni makrokognitiv ko'rsatkichlar orqali o'lchash va baholashdan iborat.

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlar qo'llanildi: teoretik-tahliliy metod orqali mavjud ilmiy adabiyotlar, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlil qilinib, makrokognitiv fikrlash tushunchasi konseptual jihatdan asoslab berildi; tajriba-sinov (eksperimental) metod orqali maktab va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida turli fikrlash vazifalari yordamida eksperimentlar tashkil etilib, fikrlashning yuqori darajadagi kognitiv ko'rsatkichlari amaliy jihatdan aniqlandi; sotsiologik metodlar (anketalar, intervyular) yordamida sub'ektlarning fikrlash darajasi va kognitiv strategiyalarini baholash uchun maxsus savolnomalar tuzildi; matematik-statistik tahlil orqali esa to'plangan ma'lumotlar SPSS dasturi orqali tahlil qilinib, natijalarning ishonchligi va aniqligi ta'minlandi.

Tadqiqotning ishonchligi va amaliy ahamiyati tadqiqot natijalarining takroriy eksperimentlar orqali tasdiqlanishi, shuningdek, ta'lim jarayonlarida fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilishi bilan belgilanadi. Mazkur metodologiya asosida fikrlashning makrokognitiv darajalarini aniqlash va ularni pedagogik jarayonga integratsiya qilish imkoniyati yaratiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nazariy tushunchali fikrlash shunday fikrlash bo'lib, uning yordamida odam muammoni hal qilish jarayonida tushunchalarga murojaat qiladi, hissiyotlar yordamida olingan tajriba bilan bevosita shug'ullanmasdan, ongida harakatlarni amalga oshiradi. U boshqa kishilar tomonidan olingan, tushuncha shaklida ifodalangan, mulohazalar, xulosalar bilan ifodalangan tayyor bilimlardan foydalanib, muammoni boshidan oxirigacha ongida muhokama qiladi va yechim izlaydi. Nazariy tushunchali fikrlash ilmiy nazariy tadqiqotlarga xosdir.

Nazariy obrazli fikrlashning tushunchali fikrlashdan farqi shundaki, odam muammoni hal qilishda foydalanadigan material tushunchalar, hukmlar yoki xulosalar emas, balki tasvirlardir. Ular bevosita xotiradan olinadi yoki tasavvur orqali ijodiy qayta yaratiladi. Bunday fikrlash adabiyot, san'at xodimlari, umuman, obrazlar bilan shug'ullanuvchi ijodkorlar tomonidan qo'llaniladi. Fikrlash masalalarini hal qilish jarayonida tegishli tasvirlar aqliy ravishda o'zgartiriladi, bunda odam ularni manipulyatsiya qilish natijasida o'zini qiziqtirgan muammoning echimini bevosita ko'ra oladi.

Fikrlashning ikkala – nazariy tushuncha va nazariy obrazli turi – haqiqatda, qoida tariqasida, birgalikda mavjud. Ular bir-birini uzviy ravishda to'ldiradi, odamga borliqning turli, ammo o'zaro bog'liq tomonlarini yoritib beradi. Nazariy tushunchali fikrlash voqelikning mavhum, lekin ayni paytda eng aniq, umumlashtirilgan aksini beradi. Nazariy obrazli fikrlash uning o'ziga xos subyektiv idrokini olish imkonini beradi, bu bizning fikrimizcha, obyektiv tushunchadan kam emas. U yoki bu fikrlashsiz voqelikni idrok etish voqelikdagidek chuqur va serqirra, aniq va turli tuslarga boy bo'lmaydi.

Tanqidiy fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat:

- soddalashtirishga intilmasdan umumlashtirish;
- o'xshash vaziyatlarni solishtirish, bilimlarni yangi kontekstda qo'llash;
- nuqtai nazarni kengaytirish: masalani turli tomonlardan ko'rib chiqish, turli dalillar va farazlarni ilgari surish;
- bayon etilgan qoidalar, xulosalar, e'tiqodlarning aniqligi;
- taqdimotning aniqligi, so'zlarni o'ylangan holda tanlash;
- baholash mezonlarini ishlab chiqish, asosiy qadriyatlar va me'yorlarning aniqligi;
- axborotning ishonchligini baholash;
- fikrlash chuqurligi, eng muhim masalalarni ajratib ko'rsatish;
- dalillar, tushuntirishlar, e'tiqodlar va gipotezalarni tahlil qilish;
- aniq yechimlarni ishlab chiqish yoki baholash;
- inson xatti-harakatlari va xulq-atvorini tahlil qilish va baholash;
- o'qishga tanqidiy yondashish: matn mohiyatini tushunish va o'qilgan mazmunga tanqidiy baho berish; tanqidiy tinglash (so'zsiz muloqot);
- fanlararo aloqalarni o'rnatish;
- "Sukrot suhbatini" o'tkazish, muloqot orqali suhbatdoshning e'tiqodlarini tushunish va baholash qobiliyati;
- muloqot davomida fikr yuritish: turli qarashlar, yondashuvlar va farazlarni solishtirish;
- muloqotli fikr yuritish qobiliyati: qarashlarni, yondashuvlarni va farazlarni baholash.

Va nihoyat, mikrokognitiv ko'rsatkichlarga quyidagilar kiradi:

- haqiqatning mavhum tushunchalarini taqqoslash yoki qarama-qarshi qo'yish;
- bayonotlarning to'g'riligi va tanqidiyligini aniqlash;

- bayonotlarni tahlil qilish va baholash;
- xulosalarni tahlil qilish va baholash;
- ko'rib chiqilayotgan masala bilan bog'liq ma'lumotlarni ajratib ko'rsatish qobiliyati;
- tushuntirishlar, xulosalar va prognozlarning mantiqliligini baholash;
- bayonotning dalillarini tahlil qilish;
- fikrlashdagi nomuvofiqlikni ko'ra olish qobiliyati;
- hodisa yoki voqealarning bevosita va bilvosita oqibatlarini tahlil qilish.

Yuqoridagi ko'rsatkichlarni tahlil qilish individual yondashuv asosida talabalar tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda fikrning mustaqilligi, mulohazalarning xolisligi, shoshilib xulosa chiqarishdan tiyilish, fikrlash jasorati, fikrlashning vijdonliligi, aqliy masalalarni hal qilishda qat'iyatlilik, fikr yuritishga ishonch kabi ko'rsatkichlar bilan yaxlit fikrlash jarayoni o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi.

XULOSA

Talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda uning soddalashtirishga intilmasdan umumlashtirish, o'xshash vaziyatlarni taqqoslash, bilimlarni yangi kontekstda qo'llash, bayonotlarning ravshanligi, xulosalar, e'tiqodlar, taqdimotning ravshanligi, so'zlarni o'ylab tanlash, rivojlanish, aniq yechimlarni baholash, fanlararo aloqalarni o'rnatish kabi turlari uchun umumiy xususiyatlar mavjudligi namoyon bo'ladi.

Ushbu mezonlarni individual yondashuv asosida talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish jarayonida hisobga olish foydali deb hisoblaymiz, chunki ular muammoni yanada chuqurroq asoslash, uni hal qilish yo'llarini tizimli ravishda izlash va olingan natijalarni amaliy qo'llash uchun eng maqbul sharoitlarni aniqlashga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ноэль-Цигульская Т.Ф. О критическом мышлении. М., 2000. С.295
2. Новейший психологический словарь; под ред В.Б. Шапаря. Ростов н/Д, 2006. С.29
3. Очилов М. Янги педагогик технологиялар. – Қарши: Насаф, 2000. –118 б.
4. Сайидахмедов Н. Замонавийлик. Методология. Педагогика // Ж. Узлуксиз таълим. – Тошкент, 2004. – № 1. – 8-14 б.
5. Унт Инге. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: Педагогика, 1990.
6. Paul R., Binker A. Critical Thinking Handbook. Sonoma State Uni., Midwest, 1987. P. 27

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.